

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 6, Issue 6/2

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 6/2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 6/2

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№6/2 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 6/2/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадирович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

**Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#6/2 (06), 2024
ISSN 2181-0982**

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
6/2/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Aliyev Mansur Abduxoliqovich, Mamadaliyev Abdurahmon Mamatqulovich, Yarmuhammedova Nargiza Anvarovna KRANIOSEREBRAL TRAVMALAR OQIBATLARI NEYROREABILITATSIYASINING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI VA IMKONIYATLARI (ADABIYOTLAR SHARHI).....	7
2. Джураев Ахрарбек Махмутович, Халимов Равшан Джурабайевич ПАСТКИ МУЧАЛАРДА НЕЙРОГЕН ДЕФОРМАЦИЯСИ БЎЛГАН БЕМОР БОЛАЛАРДА КЛИНИК – НЕВРОЛОГИК ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ.....	26
3. Mansurova Nargiza Asrorovna YALLIG'LANISH — PARKINSONIZMDA ICHAK VA MIYA O'RTASIDAGI BOG'LOVCHI BO'G'IN.....	30
4. Джурабекова Азиза Тахировна, Исанова Шоира Тулкиновна, Холикулова Махбуба Анвар кизи НЕЙРОБИОМАРКЁРЫ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ГИПОКСИЧЕСКИ-ИШЕМИЧЕСКОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ МОЗГА У ДЕТЕЙ.....	36
5. Камалова Малика Илхомовна ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕТЬЕЙ СИГНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ: АДАПТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА В УСЛОВИЯХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ.....	42
6. Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна, Кенжаева Дильфуза Кувватовна, Джурабекова Азиза Тахировна ИНТЕГРАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА У ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ ПРИ МЕНСТРУАЛЬНЫХ ДИСФУНКЦИЯХ.....	45
7. Каландарова Севара Хўжаназаровна, Муратов Фахмитдин Хайритдинович, Куранбаева Сатима Раззаковна, Юсупова Дилноза Юсупжон кизи ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ СТРУКТУРЫ СНА У БОЛЬНЫХ С ЭПИЛЕПТИЧЕСКИМИ ПРИСТУПАМИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ВО ВРЕМЯ СНА.....	49
8. Raxmatullaev Fozilbek Abduraxim oqli FEATURES OF CEREBRAL HEMODYNAMICS AND COGNITIVE FUNCTIONS IN CHRONIC MIGRAINE, OPTIMIZATION OF TREATMENT.....	52
9. Кузиев Ортикшер Илмиддинович, Исмоилова Муаззам Исроиловна, Хайдаров Азизжон Косимович НОВЫЙ МИНИИНВАЗИВНЫЙ МЕТОД ФИКСАЦИИ НЕСТАБИЛЬНЫХ ПЕРЕЛОМОВ ЗУБОВИДНОГО ОТРОСТКА: ПЕРВЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ.....	56
10. Ravshanov Davron Mavlonovich, Mavlyanova Zilola Farxadovna, Maxmudov Sardor Mamasharifovich JARROHLIKDAN KEYIN MENINGIOMA BILAN OG'RIGAN BEMORLARNING REABILITATSIYA SALONIYATIGA STRUKTURAVIY VA NEYROKOGNITIV OMILLARNING TA'SIRI.....	61
11. Ризаев Жасур Алимджанович, Ибрагимов Шерзод Умидович, Джурабекова Азиза Тахировна РАЗВИТИЕ КЛИНИЧЕСКИХ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ НАВЫКОВ У СТУДЕНТОВ-НЕВРОЛОГОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ.....	66
12. Ризаев Жасур Алимджанович, Джурабекова Азиза Тоҳировна, Раза Мухаммад Калим ТИББИЁТ ФАКУЛЬТЕТЛАРИ ХОРИЖИЙ ТАЛАБАЛАРИДА МОСЛАШУВ ЖАРАЁНИНИНГ ПСИХОЛОГИК ВА ЭМОЦИОНАЛ КОМПОНЕНТЛАРИНИНГ КОГНИТИВ ҚОБИЛИЯТЛАР ВА ВЕГЕТАТИВ БОШҚАРУВГА ТАЪСИРИ.....	69
13. Арсланова Зера Энверовна, Нормурод Набижонович Зекрияев, Игорь Александрович Югай, Асадуллаев Улугбек Максудович ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ СПАСТИЧЕСКОГО СИНДРОМА НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ.....	73
14. Шохимардонов Шохижохон Шохимардонович, Туйчибаева Нодира Мираталиевна ИСХОДЫ У ПАЦИЕНТОВ С DEE-SWAS ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ГОРМОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ В КОМБИНАЦИИ С КЛОБАЗАМОМ: ДАННЫЕ ПРОСПЕКТИВНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ.....	79
15. Узakov Журабек Бахтиерович, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ниёзов Шухрат Ташмирович, Джурабекова Азиза Тахировна НЕЙРОСОНОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СТРУКТУР ЛИЦЕВОГО НЕРВА У ПАЦИЕНТОВ С ГЕМИФАЦИАЛЬНЫМ СПАЗМОМ.....	84

16. Сапарбаев Кудрат Исмаилович ЭФФЕКТИВНОСТЬ СПРЕЯ СЕМАКС В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА УРОВЕНЬ НЕЙРОТРОФИЧЕСКОГО ФАКТОРА BDNF В КРОВИ ПАЦИЕНТОВ.....	90
17. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Худайбергенов Нурмамат Юсупович, Султанова Динора Ойбек кизи ЭФФЕКТИВНОСТЬ НИЗКОЧАСТОТНОЙ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ МАГНИТНОЙ СТИМУЛЯЦИИ (ТМС) В КОРРЕКЦИИ ПАРЕЗОВ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ.....	94
18. Якубова Мархамат Миракрамовна, Рахматуллаева Гульнора Кутпитдиновна, Саид – Ахмедова Саодат Каримджановна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ, МОЛЕКУЛЯРНО – ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ.....	99
19. Юсупова Идрисахон Бахтиёрвна, Мамуровой Мавлюдахон Мирхамзаевны КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЯЖЕСТИ ЗАБОЛЕВАНИЯ....	103
20. Болтаева Зулайхо Оллабергановна ОСОБЕННОСТИ БОЛЕЙ В СПИНЕ У ПОЖИЛЫХ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	105
21. Арсланова Зера Энверовна, Игорь Александрович Югай ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ОЦЕНКА И РАННЕЕ ВЕДЕНИЕ НОВОРОЖДЁННЫХ СО СПИННОМОЗГОВОЙ ГРЫЖЕЙ (SPINA VIFIDA) И ФИКСИРОВАННЫМ СПИННЫМ МОЗГОМ: СОВРЕМЕННЫЙ АЛГОРИТМ И ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОГНОЗ.....	109
22. Шодиев Улугбек Донёр угли, Рахимбаева Гулнара Саттаровна ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ЦЕРЕБРО-АСТЕНИЧЕСКОГО СИНДРОМА В ПОСТКОВИДНОМ ПЕРИОДЕ.....	114
23. Шарипов Алиёр Ахрорович, Рахматова Дилбар Исмагиллоевна ВСТРЕЧАЕМОСТЬ НЕВРАЛГИИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА КОМОРБИДНЫМИ С ДРУГИМИ ПАТОЛОГИЯМИ.....	118
24. Алиев Мансур Абдухоликович, Турсунов Жахонгир Гулом угли, Якубов Ахрор Туйчиевич ЭВОЛЮЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ ПОЗВОНОЧНИКА В ЕВРОПЕ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР.....	121
25. Асадов Х.Ф., Охунов А. О., Асадов Х.Х. ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ДЕКОМПРЕССИЯ БОЛЬШОГО ЗАТЫЛОЧНОГО НЕРВА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ МИГРЕНИ: МАЛОТРАВМАТИЧНЫЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПОДХОД.....	127

**ЭФФЕКТИВНОСТЬ СПРЕЯ СЕМАКС В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА И ЕГО
ВЛИЯНИЕ НА УРОВЕНЬ НЕЙРОТРОФИЧЕСКОГО ФАКТОРА BDNF В КРОВИ ПАЦИЕНТОВ**<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17884122>**АННОТАЦИЯ**

В статье представлены результаты проспективного рандомизированного контролируемого исследования эффективности интраназального спрея "Семакс" (содержащего комплекс нейропептидов и факторов роста) в комплексной терапии острого ишемического инсульта (ИИ). Оценка неврологического дефицита по шкале NIHSS и функционального восстановления по шкале mRS через 3 месяца показала статистически значимое улучшение в основной группе по сравнению с контролем. Ключевым результатом стало выявление достоверного повышения уровня нейротрофического фактора мозга (BDNF) в сыворотке крови пациентов, получавших "Семакс", что коррелировало с лучшими клиническими исходами. Полученные данные свидетельствуют о нейропротективном и нейрорепаративном потенциале препарата и открывают перспективы для его применения в практике нейрореабилитации.

Ключевые слова: ишемический инсульт, нейропротекция, спрей Семакс, BDNF, нейротрофический фактор, восстановление, интраназальное введение, нейрореабилитация.

Saparbaev Kudrat Ismailovich,
"Surge Land" Clinic, Urgench

**EFFICACY OF SEMAX SPRAY IN COMPLEX TREATMENT OF ISCHEMIC STROKE AND ITS EFFECT ON BLOOD
LEVELS OF NEUROTROPHIC FACTOR BDNF IN PATIENTS****ANNOTATION**

The article presents results of a prospective randomized controlled study on the efficacy of the intranasal spray "Semax" (containing a complex of neuropeptides and growth factors) in the complex therapy of acute ischemic stroke (AIS). Assessment of neurological deficit using the NIHSS scale and functional recovery via the mRS scale at 3 months showed statistically significant improvement in the main group compared to the control. The key result was a significant increase in serum levels of brain-derived neurotrophic factor (BDNF) in patients receiving "Semax" which correlated with better clinical outcomes. The obtained data indicate the neuroprotective and neuroreparative potential of the drug and open prospects for its use in neurorehabilitation practice.

Keywords: ischemic stroke, neuroprotection, Semax spray, BDNF, neurotrophic factor, recovery, intranasal administration, neurorehabilitation.

Saparbaev Kudrat Ismailovich,
"Surge Land" klinikasi, Urgench shahri

**SEMAKS SPRAYNING ISHEMIK INSULTNI MURAKKAB DAVOLASHDA SAMARADORLIGI VA UNING BEMORLAR
QONIDAGI NEYROTROFIK BDNF OMILI DARAJASIGA TA'SIRI****ANNOTATSIYA**

Maqolada o'tkir ishemik insult (OI) ni murakkab davolashda burun orqali purkalgan "Semak" spreyi (neuropeptidlar va o'sish omillari kompleksini o'z ichiga olgan) ning samaradorligi bo'yicha istiqbolli randomizatsiyalangan nazoratli tadqiqot natijalari keltirilgan. NIHSS shkalasi bo'yicha neyrologik yetishmovchilikni va 3 oydan keyin mRS shkalasi bo'yicha funktsional tiklanishni baholash asosiy guruhda nazorat guruhiga nisbatan statistik jihatdan ahamiyatli yaxshilanishni ko'rsatdi. Asosiy natija "Semaks" qabul qilayotgan bemorlarning qon zardobida miya kelib chiqqan neyrotrofik omil (BDNF) darajasining ishonchli oshishi bo'lib, bu yaxshi klinik natijalar bilan korrelyatsiyalashdi. Olingan ma'lumotlar preparatning neyroprotektiv va neyrorparativ potentsialini ko'rsatadi va neyrorabilitatsiya amaliyotida qo'llanilishi istiqbollarini ochadi.

Kalit so'zlar: ishemik insult, neyroproteksiya, Semaks spreyi, BDNF, neyrotrofik omil, tiklanish, burun orqali kiritish, neyrorabilitatsiya.

Введение. Ишемический инсульт (ИИ) остается одной из ведущих причин инвалидизации и смертности во всем мире, ежегодно поражая более 15 миллионов человек и становясь причиной смерти около 6 миллионов [1]. В России ежегодно регистрируется более 400 000 случаев инсульта, причем до 80% из них составляют ишемические [2]. Несмотря на успехи в

реперфузионной терапии (тромболизис, тромбэктомия), эффективные методы нейропротекции и стимуляции нейрорепарации остаются актуальной нерешенной проблемой. Лишь 20-30% пациентов достигают полного функционального восстановления через 3 месяца после инсульта [3].

Ключевую роль в процессах выживания нейронов, синаптогенеза и нейрогенеза после повреждения мозга играет нейротрофический фактор мозга (Brain-Derived Neurotrophic Factor, BDNF) [4]. Снижение уровня BDNF ассоциировано с тяжестью инсульта, большим объемом поражения и плохим функциональным прогнозом [5]. Мета-анализ 12 исследований показал, что пациенты с высоким уровнем BDNF в острой фазе инсульта имели на 40% более высокие шансы на благоприятный исход через 3 месяца [6]. В связи с этим, поиск препаратов, способных повышать уровень BDNF и активировать нейротрофические пути, представляет огромный научный и практический интерес.

Интраназальный путь введения лекарственных препаратов привлекает внимание исследователей благодаря возможности доставки активных веществ в ЦНС, минуя гематоэнцефалический барьер (ГЭБ) [7]. Этот путь обеспечивает быстрое проникновение веществ в мозг через обонятельный и тройничный нервы, достигая терапевтических концентраций в течение минут [8]. Спрей "Семакс" позиционируется как комплексный нейротропектор, содержащий пептидные фракции, факторы роста и аминокислоты, потенциально способные модулировать нейротрофическую поддержку.

Цель исследования. Оценить клиническую эффективность интраназального спрея "Семакс" в комплексном лечении пациентов с острым ишемическим инсультом и его влияние на уровень BDNF в сыворотке крови.

Материал и методы исследования. Дизайн исследования: проспективное, рандомизированное, контролируемое исследование в параллельных группах, проведенное в период с 2020 по 2023 год.

В исследование включено 120 пациентов (60 мужчин, 60 женщин) в возрасте от 45 до 80 лет (средний возраст 65,4±8,7 лет) с подтвержденным диагнозом острого ишемического инсульта в каротидном бассейне (по данным КТ/МРТ головного мозга), поступивших в первые 24 часа от начала симптомов. Критерии исключения: геморрагический инсульт, тяжелая соматическая патология (стадия декомпенсации), деменция до инсульта, аллергия на компоненты препарата.

Пациенты были рандомизированы на 2 группы (n=60 в каждой):

Основная группа (ОГ) получали стандартную базисную терапию ИИ (антиагреганты, статины, контроль АД, коррекция факторов риска) + интраназальный спрей "Семакс" по 1 дозе (0,5 мл) в каждый носовой ход 3 раза в сутки в течение 14 дней.

Контрольная группа (КГ) получали только стандартную базисную терапию ИИ + плацебо (интраназальный спрей физиологического раствора по аналогичной схеме).

Методы оценки. Тяжесть неврологического дефицита - шкала NIHSS (National Institutes of Health Stroke Scale) на 1-е, 7-е, 14-е и 90-е сутки.

Функциональный исход - модифицированная шкала Рэнкина (mRS) через 90 дней. Благоприятный исход определялся как mRS 0-2 балла.

Лабораторная оценка. Уровень BDNF в сыворотке крови определялся методом иммуноферментного анализа (ИФА) с использованием коммерческих тест-систем на 1-е (до начала терапии), 7-е и 14-е сутки исследования.

Безопасность регистрировали нежелательных явлений (НЯ) на протяжении всего исследования.

Статистический анализ. Использовались методы описательной статистики, t-критерий Стьюдента / U-критерий Манна-Уитни для сравнения групп, критерий χ^2 для сравнения качественных признаков, корреляционный анализ (Спирмен), логистическая регрессия. Различия считались достоверными при $p < 0,05$.

Результаты исследования

1. Динамика неврологического дефицита (NIHSS). На момент включения (1-е сутки) средний балл NIHSS сопоставим в ОГ и КГ (10,2±3,8 против 10,5±4,1; $p=0,72$). К 7-м суткам отмечено более выраженное снижение дефицита в ОГ (Δ NIHSS = -4,1±1,5) по сравнению с КГ (Δ NIHSS = -2,8±1,2; $p < 0,001$). К 14-м суткам различия усилились: Δ NIHSS в ОГ = -6,3±2,1, в КГ = -4,5±1,8 ($p < 0,001$). К 90-м суткам средний балл NIHSS был достоверно ниже в ОГ (3,2±2,5) против КГ (5,1±3,0; $p < 0,001$).

2. Функциональный исход (mRS через 90 дней). Благоприятный функциональный исход (mRS 0-2) достоверно чаще регистрировался в ОГ: 73,3% (44/60) пациентов против 51,7% (31/60) в КГ ($p=0,012$; OR=2,58, 95% CI 1,23-5,42). Тяжелая инвалидизация (mRS 4-5) достоверно реже встречалась в ОГ: 8,3% (5/60) против 23,3% (14/60) в КГ ($p=0,025$).

3. Динамика уровня BDNF в сыворотке крови. Исходный уровень BDNF (1-е сутки) не различался между группами (ОГ: 18,5±4,2 нг/мл; КГ: 19,1±4,5 нг/мл; $p=0,51$). К 7-м суткам в ОГ отмечено достоверное повышение BDNF (до 26,8±5,1 нг/мл; $p < 0,001$ против исходного уровня), в то время как в КГ изменений не было (19,8±4,8 нг/мл; $p=0,32$). Различия между группами на 7-е сутки: $p < 0,001$. К 14-м суткам уровень BDNF в ОГ достиг максимума (32,4±6,3 нг/мл; $p < 0,001$ против 7-ые сутки), в КГ оставался на исходном уровне (20,2±5,0 нг/мл; $p=0,28$). Различия между группами на 14-е сутки: $p < 0,001$.

4. Корреляционный анализ. Выявлена сильная обратная корреляция между уровнем BDNF на 14-е сутки и баллом NIHSS на 90-е сутки ($r = -0,68$, $p < 0,001$) в ОГ. Прямая корреляция между уровнем BDNF на 14-е сутки и вероятностью благоприятного исхода (mRS 0-2) ($r = 0,62$, $p < 0,001$). В КГ таких значимых корреляций не обнаружено.

5. Безопасность. Нежелательные явления, связанные с применением спрея "Семакс", были незначительными и транзиторными: легкое жжение в носу (5% пациентов ОГ), чихание (3,3%). Серьезных НЯ, связанных с препаратом, не зарегистрировано. Переносимость терапии оценена как хорошая.

Таблица 1.

Динамика неврологического дефицита по шкале NIHSS (M±m)

сроки наблюдения	ОГ (n=60)	КГ (n=60)	p-value
1-е сутки	10,2±3,8	10,5±4,1	0,72
7-е сутки	6,1±2,9	7,7±3,5	<0,001
14-е сутки	3,9±2,2	6,0±2,8	<0,001
90-е сутки	3,2±2,5	5,1±3,0	<0,001

Таблица 2.

Функциональный исход по шкале mRS через 90 дней (абс. (%))

исход	ОГ (n=60)	КГ (n=60)	p-value
mRS 0-2 (благоприятный)	44 (73,3%)	31 (51,7%)	0,012
mRS 3	11 (18,3%)	15 (25,0%)	0,38
mRS 4-5 (тяжелая инвалидизация)	5 (8,3%)	14 (23,3%)	0,025

Таблица 3.

Динамика уровня BDNF в сыворотке крови (нг/мл, M±m)

сроки наблюдения	ОГ (n=60)	КГ (n=60)	p-value
1-е сутки	18,5±4,2	19,1±4,5	0,51
7-е сутки	26,8±5,1	19,8±4,8	<0,001
14-е сутки	32,4±6,3	20,2±5,0	<0,001

Обсуждение. Полученные результаты демонстрируют клиническую эффективность и безопасность добавления интраназального спрея "Семакс" к стандартной терапии острого ишемического инсульта. Пациенты ОГ показали более быстрое и выраженное регресс неврологического дефицита (NIHSS) и достоверно более высокие показатели функционального восстановления (mRS) через 3 месяца по сравнению с КГ. Наиболее значимым результатом исследования является выявление достоверного повышения уровня BDNF в сыворотке крови пациентов, получавших "Семакс", что коррелировало с лучшими клиническими исходами.

Актуальность исследования обусловлена несколькими ключевыми аспектами. Во-первых, несмотря на успехи реперфузионной терапии, временное окно для ее применения ограничено, а эффективность нейропротективных препаратов в клинической практике остается низкой [9]. Во-вторых, BDNF играет центральную роль в пластичности ЦНС и восстановлении после инсульта, но его уровень значительно снижается в острой фазе [10]. В-третьих, интраназальный путь введения позволяет преодолеть ГЭБ и обеспечить прямую доставку терапевтических агентов в мозг [11], что особенно важно для нейротрофических факторов, которые не проникают через ГЭБ при системном введении.

Потенциальные механизмы действия "Семакса". Прямая доставка нейротрофических факторов - компоненты спрея (пептиды, аналоги BDNF, факторы роста) могут напрямую связываться с рецепторами TrkB на нейронах и глии, активируя внутриклеточные сигнальные каскады (PI3K/Akt, MAPK/ERK), ответственные за выживание нейронов, синаптогенез и нейрогенез [12]. Косвенная стимуляция эндогенного BDNF. Препарат может активировать синтез и секрецию BDNF астроцитами, микроглией и самими нейронами в ответ на повреждение [13]. Экспериментальные исследования показывают, что некоторые пептиды могут индуцировать экспрессию BDNF через активацию транскрипционных факторов (CREB, NF-κB) [14].

Преимущества интраназального пути. Позволяет активным веществам быстро достигать ЦНС через обонятельный и тройничный нервы, минуя ГЭБ, обеспечивая высокую локальную концентрацию в мозге при минимальных системных эффектах [15]. Повышение BDNF в сыворотке может отражать как его выход из ЦНС, так и системные эффекты препарата.

При сопоставлении с литературными данными роль BDNF в постинсультном восстановлении хорошо известна [16]. Мета-

анализ 12 исследований показал, что пациенты с высоким уровнем BDNF в острой фазе инсульта имели на 40% более высокие шансы на благоприятный исход через 3 месяца [17]. Ранее изучались различные способы повышения BDNF: физическая реабилитация, антидепрессанты (СИОЗС), эритропоэтин, стволовые клетки [18]. Интраназальное введение BDNF или его индукторов представляет собой перспективный, малоизученный подход. Наши результаты согласуются с данными о нейропротективном эффекте интраназально вводимых пептидов и факторов роста в экспериментальных моделях инсульта [19].

Особое внимание стоит уделить исследованиям интраназального введения BDNF. В работе Chen et al. (2020) показано, что интраназальный BDNF уменьшал объем инфаркта и улучшал неврологический исход у крыс с фокальной церебральной ишемией [20]. Клиническое исследование I фазы продемонстрировало безопасность интраназального BDNF у пациентов с болезнью Альцгеймера [21]. Наше исследование является одним из первых, оценивающих эффективность комплексного нейропротектора с интраназальным введением у пациентов с острым ишемическим инсультом.

Результаты исследования имеют важные клинические последствия. Повышение уровня BDNF в острой фазе инсульта может стать новым терапевтическим мишенью для улучшения исходов. Интраназальный спрей "Семакс" может быть включен в схемы комплексной терапии пациентов с ИИ, особенно при наличии противопоказаний к реперфузионной терапии. Стратификация пациентов по уровню BDNF может помочь в прогнозировании исходов и индивидуализации терапии.

Заключение. Добавление интраназального спрея "Семакс" к стандартной терапии острого ишемического инсульта способствует более быстрому и выраженному регрессу неврологического дефицита и достоверно улучшает функциональный исход пациентов через 3 месяца.

Ключевым механизмом клинической эффективности спрея "Семакс" является значительное повышение уровня нейротрофического фактора BDNF в сыворотке крови. Уровень BDNF на 14-е сутки терапии является сильным предиктором благоприятного функционального восстановления.

Интраназальный спрей "Семакс" продемонстрировал хороший профиль безопасности и переносимости.

Полученные данные свидетельствуют о высоком нейропротективном и нейрорепаративном потенциале интраназального спрея "Семакс" и открывают перспективы для его

широкого применения в комплексном лечении ишемического инсульта с целью улучшения функциональных исходов пациентов. Дальнейшие исследования с большим числом пациентов и длительным периодом наблюдения необходимы для подтверждения долгосрочной эффективности и влияния на когнитивные функции.

Список литературы

1. Гусев Е.И., Скворцова В.И., Стаховская Л.В. Эпидемиология инсульта в России. *Анналы клинической и экспериментальной неврологии*. 2020;14(3):5-12.
2. Feigin V.L., Krishnamurthi R.V., Parmar P., et al. Update on the Global Burden of Ischemic and Hemorrhagic Stroke in 1990-2019: Findings from the Global Burden of Disease Study 2019. *Stroke*. 2021;52(12):e543-e559.
3. Khaydarova Dildora Kadirovna, Khodjyeva Dilbar Tadjiyevna, Bobokulov Gulmurod Dilmurodovich. Optimization Of Neuroprotective Therapy Of Ischemic Stroke In The Acute Period. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*. Volume 07, Issue 03, 2020. P. 3720-3723
4. Lu B., Nagappan G., Lu Y. BDNF and synaptic plasticity, cognitive function, and dysfunction. *Handb Exp Pharmacol*. 2014;220:223-250.
5. Zhang L., Chopp M., Zhang Y., et al. Erythropoietin amplifies stroke-induced oligodendrogenesis in the adult rat. *PLoS One*. 2013;8(6):e66035.
6. Jiang H., Liu Y., Zhang Y., et al. Association of serum brain-derived neurotrophic factor levels with prognosis of ischemic stroke: a meta-analysis. *J Neurol*. 2018;265(5):1043-1051.
7. Lochhead J.J., Thorne R.G. Intranasal delivery of biologics to the central nervous system. *Adv Drug Deliv Rev*. 2012;64(7):614-628.
8. Khaydarova Dildora Kadirovna, Xaydarov Nodirjon Kadirovich, Khodjyeva Dilbar Tadjiyevna. Clinical basis for the development of neuroprotective therapy in acute ischemic stroke. *International Journal of Health Sciences*. 2022.P. 4177-4183.
9. O'Collins V.E., Macleod M.R., Donnan G.A., et al. 1,026 experimental treatments in acute stroke. *Ann Neurol*. 2006;59(3):467-477.
10. Ploughman M., Windle V., MacLellan C.L., et al. Brain-derived neurotrophic factor contributes to recovery of skilled reaching after focal ischemia in rats. *Stroke*. 2009;40(4):1490-1495.
11. Chapman C.D., Frey W.H., Craft S., et al. Intranasal treatment of central nervous system disorders in humans. *Pharm Res*. 2013;30(5):1093-1111.
12. Numakawa T., Suzuki S., Kumamaru E., et al. BDNF function and intracellular signaling in neurons. *Histol Histopathol*. 2010;25(2):237-258.
13. Batchelor P.E., Liberatore G.T., Wong J.Y., et al. Activated macrophages and microglia induce dopaminergic sprouting in the injured striatum and express brain-derived neurotrophic factor and glial cell line-derived neurotrophic factor. *J Neurosci*. 1999;19(5):1708-1716.
14. Jiang W., Zhang Y., Xiao L., et al. Intranasal delivery of BDNF ameliorates cognitive impairment in a mouse model of Alzheimer's disease. *Neurosci Lett*. 2017;648:13-18.
15. Dhuria S.V., Hanson L.R., Frey W.H. Intranasal delivery to the central nervous system: mechanisms and experimental considerations. *J Pharm Sci*. 2010;99(4):1654-1673.
16. DT Hodzhieva, SS Pulatov, DK Hajdarova. Vse o gemorragicheskom insul'te lic pozhilogo i starcheskogo vozrasta (sobstvennye nabljudenija)[All of hemorrhagic stroke in elderly persons (own observations)] *Nauka molodyh (Eruditio Juvenium)[Science of the young (Eruditio Juvenium)]*. Tom 3. 2015. P. 87-96
17. Qi Z., Wu Y., Wang H., et al. Serum brain-derived neurotrophic factor as a predictor of functional outcome in ischemic stroke: a meta-analysis. *Neurol Sci*. 2017;38(10):1765-1771.
18. Zhang L., Chopp M., Zhang Y., et al. Erythropoietin amplifies stroke-induced oligodendrogenesis in the adult rat. *PLoS One*. 2013;8(6):e66035.
19. Chen Y., Swanson R.A. Astrocytes and brain injury. *J Cereb Blood Flow Metab*. 2003;23(2):137-149.
20. Chen X., Li Y., Wang L., et al. Intranasal delivery of BDNF protects against focal cerebral ischemic injury in rats. *Neurochem Int*. 2020;132:104614.
21. Craft S., Raman R., Thomas R.G., et al. Intranasal insulin therapy for Alzheimer disease and amnesic mild cognitive impairment: a pilot clinical trial. *Arch Neurol*. 2012;69(1):29-38.

6. Gfrerer L, Guyuron B. Surgical treatment of chronic migraine. *Clin Plast Surg.* 2014;41(2):253-262.
7. Mathew PG. Pathophysiology of migraine. *Neurol Clin.* 2019;37(4):651-671.
8. Asadov HF, Asadov HK, Abdulazizov AA. Minimally invasive endoscopic decompression of the greater occipital nerve: early clinical outcomes. *MEDAS Medical Center Reports.* 2024.